

OILA MUSTAHKAMLIGIDA BOLA TARBIYASINING O‘RNI

Yusupova Xabiba Iriskulovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Maktabgacha ta’lim metodikai kafedrasini mudiri, PhD,
professor v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964138>

Annotatsiya. Ushbu maqola bola tarbiyasida oila tarbiyasining o‘rni, bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati, yetuk mutafakkir olimlarning fikrlari, zamonaviy oila mustahkamligida bola tarbiyasida Hard va Soft Skillsni shakllantirish, Z (zed) avlod vakillarini qadriyatlarga, oilaga nisbatan qarashlarini bag‘rkenglik munosabatida tarbiyalash, bola tarbiyasidagi muhim qoidalar haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: oila, bola, tarbiya, Hard va Soft Skills, Z avlod, zamonaviy oila, milliy qadriyat, ko‘nikma, oila mustahkamligi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль семейного воспитания в воспитании детей, важность воспитания детей на основе национальных ценностей, мнения видных мыслителей, формирование жестких и мягких навыков в воспитании детей в условиях современной сильной семьи, воспитание представителей поколения Z в толерантном отношении к ценностям и семье, а также важные правила воспитания детей.

Ключевые слова: семья, ребенок, воспитание, жесткие и мягкие навыки, поколение Z, современная семья, национальные ценности, навыки, сила семьи.

Abstract. This article describes the role of family education in child upbringing, the importance of raising children based on national values, the opinions of prominent thinkers, the formation of Hard and Soft Skills in child upbringing in the modern family strength, the upbringing of representatives of the Z (zed) generation in a tolerant attitude towards values and family, and important rules in child upbringing.

Keywords: family, child, upbringing, Hard and Soft Skills, Z generation, modern family, national values, skills, family strength.

Oila – insoniyatning eng qadimiy, eng barqaror ijtimoiy instituti bo‘lib, har bir shaxsning shakllanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Mustahkam oila — sog‘lom jamiyatning asosi, ma’naviy barqarorlikning kafolatidir. Har bir bola oilada dunyoqarashi, qadriyati, axloqi va e’tiqodi shakllanadi. Shu sababli oila tarbiyasi davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida oxirgi yillarda oila va bola tarbiyasi masalalariga alohida e’tibor qaratilib, bu yo‘nalishda bir qator konseptual hujjatlar va dasturlar ishlab chiqilgan. Bu siyosiy va huquqiy hujjatlar oilaning ijtimoiy vazifalarini mustahkamlash, bola tarbiyasiga ilmiy yondashuvni kengaytirish, ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirishga qaratilgan.

Bola tarbiyasi esa, oilaning mustahkamligi va barqarorligi bilan chambarchas bog‘liqdir. Chunki u bolaning hissiy, ijtimoiy va jismoniy rivojlanishini rivojlantiradi, ularning farovonligi va kelajakdagi munosabatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Tarbiyalangan va ijtimoiy jihatdan moslashuvchan bolalar oilaviy qadriyatlarni davom ettiradi, ijtimoiy, emotsional va kognitiv rivojlanishga hissa qo‘shadi.

Oilada tarbiya jarayoni faqat bilim berishdan iborat emas, balki **emotsional qo‘llab-quvvatlash, muloqot va me‘yoriy qadriyatlarni shakllantirishni** ham o‘z ichiga oladi. Shu bois, bola tarbiyasi oilaning mustahkamligini ta‘minlashda asosiy rol o‘ynaydi

Oila tarbiyasi yosh avlodning har tomonlama rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta‘sirchan kuch - oilada ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro‘sining yuqori bo‘lishi, bolalarga talab qo‘yishda oila kattalari o‘rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e‘tibor berish va hokazo.

Farzand tarbiyasi nima?

Farzand tarbiyasi - bu bolaning go‘daklikdan voyaga yetgunga qadar jismoniy, hissiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash va boshqarish jarayonidir. U ota-onalar yoki vasiylar va ularning farzandlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning butun spektrini qamrab oladi. Bu o‘zaro ta‘sirlik bolaning xulq-atvori, munosabati va umumiy dunyoqarashi uchun asos bo‘lganligi sababli juda muhimdir.

Farzand tarbiyasi orqali vasiylar bolaning xavfsizlik hissini tarbiyalaydi, o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Farzand tarbiyasida qo‘llaniladigan yondashuv ko‘pincha madaniy me‘yorlar, jamiyatning kutganlari va individual ota-onalik falsafalari bilan shakllanadi, bu esa uni oilaviy hayotning chuqur shaxsiy, ammo har tomonlama muhim jihatiga aylantiradi.

Xalqimizda “Qush uyasida ko‘rganini qiladi”, degan naql bejizga aytilmagan. Har bir ota-ona o‘z farzandi uchun ko‘zguvdir. Ularning muomala va munosabati, o‘zini tutishi farzandiga bo‘lgan e‘tibori alohida ahamiyatga ega

Abdurauf Fitrat aytganidek, avlodni tarbiyalash insoniyatning xizmatidir. Qachonki biz yaxshi axloq egasi bo‘lgan farzandlarni tarbiyalasak, shundagina bo‘ynimizdagi bu xizmat majburiyati soqit bo‘ladi. Kimki, badaxloq bolalarni tarbiya etsa, insoniyatga xizmat emas, balki dushmanlik qilgan bo‘ladi. Jamiyat ularning farzandlaridan bezor bo‘ladi. Xush va yaxshi axloqqa ega bo‘lgan farzand, xushaxloq iymon sohibi bo‘lgan ota-onalardan bo‘ladi, agarda ota-ona axloqsiz bo‘lsalar, ularning tarbiyalari soyasida o‘sgan farzand ham badaxloq bo‘ladi”, – deya bola tarbiyasida ota-onalarning namuna bo‘lishi haqida qimmatli fikrni ilgari surgan.

Bola bolalik davrida oilasida nimani o‘rgansa, uni butun umri davomida saqlab qoladi. Bolaning oilaga kelishi ota-onalar uchun jiddiy sinovdir. Ota va ona rollarini o‘zlashtirish va rivojlantirish o‘smirlik davrida shaxsiy rivojlanishning muhim vazifasi va oilaviy munosabatlarning mustahkamligini sinovdan o‘tkazadi.

Oilaviy qadriyatlar bolalarni tarbiyalashda va ularning shaxsiyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bolalar birinchi axloqiy saboqlarni oilada oladilar va boshqalarni sevishni, hurmat qilishni va ularga g‘amxo‘rlik qilishni o‘rganadilar. Bu qadriyatlarni yoshligidanoq singdirish muhimdir, chunki ular bolaning kelajakdagi rivojlanishi va xulq-atvori uchun poydevor bo‘ladi.

Oila mustahkamligi nafaqat oila a‘zolarining o‘zaro munosabati, balki avlodlararo munosabatlarda ham o‘z ifodasini topadi. Avlodlar almashinuvi – to‘xtovsiz kechadigan tabiiy jarayon. Har bir avlodning o‘z qarashlari bo‘lganiday, xarakterlarda ham farqli jihatlar bor. So‘nggi yillarda avlodlar almashinuviga ilm-fan jihatdan ham qiziqish ortmoqda hamda mazkur jarayonni chuqur o‘rganishga kirishdi. Natijada har o‘n yilda bir avlodga umumiy nom beriladigan bo‘ldi. Mana shu avlodlar almashinuvining ham oila muhitiga ta‘siri mavjud.

Shu kunlarda tez-tez duch kelayotgan “Zed” avlod “Y”dan keyingi va yangi “Alfa” avloddan oldingi avlod hisoblanadi. **Z (zed) avlod vakillari** – ota-onaga qarama-qarshi xatti-

harakatlar, ijtimoiy va emotsional qarama-qarshiliklar ko'rsatadigan o'smirlar. Bu avlod vakillari 1997-2012-yilgacha tug'ilgan farzandlar bo'lib, ularda ijtimoiylashish ko'nikmasi rivojlanishida sustakashlik borligini ko'rishimiz mumkin. Sababi, ular aynan globallashuv davrida dunyoga kelgan, virtual hayot bilan rivojlangan farzandlardir.

X-Y va Z avlod vakillari dunyoqarash o'rtasida kundan kunga ortib borayotgan tafavutning oldini olish o'ta muhim hisoblanadi. Oldingi avlod bilan solishtirganda, kundalik hayotida tez agressiya namoyon etishi, holati, jins, din va mavjud holatlarga o'zgacha qarashlari, o'zining alohida xususiyatga ega ekaniga ishonish avlodlar o'rtasidagi farqlarni ta'minlaydi. Ayrim rivojlangan mamlakatlarda “Zed”lar yaxshi xulq-atvor egasi sanalsada, atrofdagi voqealarga beparvoligi hamda xatarga nisbatan yondashuvi bilan ajralib turadigan avlod vakillari hisoblanadi. Aynan shu avlod vakillari qadriyatlarga qarama-qarshi chiqadigan avlod vakillari bo'lib, oila mustahkamligidagi muammolar, ajralishlar, zo'ravonliklar ham bu avlod vakillarda ko'p qor uchraydi.

Z avlod vakillarini tarbiyalash oilaning barqarorligi va psixologik holatini sinovdan o'tkazadi.

- To'g'ri yondashuv: mehr, izchillik, muloqot va ijobiy intizom orqali oilaviy mustahkamlikni oshiradi.

- Noto'g'ri yondashuv: agressiya, jazolash yoki cheklovlar oilaviy nizolarga olib keladi.

Oilaviy ta'limning asoslari bolaning individualligini va shartsiz mehr-muhabbatini qabul qilishni talab qiladi. Shu bilan birga, oila tenglik, insoniylik va izchillik tamoyillariga amal qilishi kerak. Shuningdek, qoidalarni aniq belgilash muhimdir; ularga barcha oila a'zolari rioya qilishi kerak, bu esa bolaning shaxsiyatining to'g'ri axloqiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Bolalarni tarbiyalash zamonaviy oila uchun eng muhim vazifadir. Ota-onalikning asosiy uslubi bolaning umumiy rivojlanishini belgilaydi.

Bola rivojlanishida tarbiyaning beshta asosiy ta'siri:

- Hissiy xavfsizlik;
- Kognitiv rivojlanish;
- Ijtimoiy ko'nikmalar;
- O'ziga ishonch;
- Axloqiy rivojlanish.

Ota-ona oilaviy muhit orqali bolaga nafaqat ilmiy va texnik ko'nikmalar (hard skills), balki ijtimoiy va emotsional ko'nikmalar (soft skills)ni ham o'rgatishi zarur.

- **Hard skills** — bu bolaning aniq, o'lganadigan kompetensiyalari. Bunga:
 - o'qish, yozish;
 - matematika, hisob-kitob;
 - IT ko'nikmalari;
 - til bilish;
 - amaliy ko'nikmalar;
- **Soft skills** — shaxslararo va emotsional kompetensiyalari. Bularga:
 - muloqot
 - empatiya
 - o'zini boshqarish
 - muammolarni hal qilish

- ijodkorlik
- liderlik

Hard va Soft skills oilada nima uchun muhim?

Hard skills oilada qanday shakllanadi?

- Erta yoshdan kitob o'qish;
- Matematika asoslarini o'rgatish;
- Texnologiyadan to'g'ri foydalanishni yo'lga qo'yish;
- Ikkinchi tilni o'rgatish;
- Uy yumushlari orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Soft skills oilada qanday shakllanadi?

- Muloqot madaniyati;
- O'z his-tuyg'ularini boshqarish;
- Konfliktlarni tinch hal qilish;
- Empatiya (Hamdardlik);
- Mustaqillik;
- Jamoada ishlash.

Oilaning noto'g'ri tarbiyaviy yondashuvlari nimaga olib keladi?

Hard skills yetarli bo'lmasa:

- o'qish va bilim olishda qiyinchilik;
- past motivatsiya;
- texnik ko'nikmalarning sustligi.

Soft skills yetishmasa:

- agressiya;
- muloqotdagi muammolar;
- stressga chidamlilik pastligi;
- jamoada ishlay olmaslik.

Farzand tarbiyasida yo'l qo'yib bo'lmaydigan 10 ta muhim qoida:

1. Qadriyatlarni shakllantirish va shartsiz mehr-muhabbat. Oila bolalarga asosiy axloqiy tamoyillarni yetkazadi, ularga boshqalarni sevish, hurmat qilish va ularga g'amxo'rlik qilishni o'rgatadi. Va aksincha, bola o'zining muvaffaqiyatlari yoki yaxshi xulq-atvori uchun emas, balki shunchaki shunday bo'lgani uchun sevilishini bilishi kerak. Tanqid faqat harakatlarga qaratilgan bo'lishi kerak, bolaning o'ziga emas. Bola xato qilishi mumkin, lekin yomon bo'lish uchun emas. Bu qadriyatlar bolaning keyingi rivojlanishi va xulq-atvori uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

2. Qoidalardagi izchillik. Agar biror narsa taqiqlangan bo'lsa, u har doim taqiqlangan bo'lishi kerak, ota-onalarning kayfiyatiga bog'liq emas. Ikkinchi holda, bolalar o'z yo'nalishlarini yo'qotadilar, o'zlarini beqaror his qiladi va hissiy g'alayonlarga tushib qoladi. Taqiqlar izchil bo'lishi kerak, ruxsatnomalar ham xuddi shunday. Bolani tarbiyalashda izchillik juda muhimdir.

3. Shaxsiy namuna. Bolalar kattalarning xatti-harakatlarini taqlid qiladilar. Boladan kattalar o'zi qilmagan narsani talab qilish befoyda. O'rnak bo'lish - buning eng yaxshi usuli. Agar otasi jismoniy tarbiyani e'tiborsiz qoldirmasa, kichkina bola sport bilan shug'ullanishni boshlash ehtimoli ko'proq.

4. Bolaning individualligiga hurmat. Hatto kichkina bola ham o‘z fikrlari, his-tuyg‘ulari va shaxsiy chegaralariga ega bo‘lish huquqiga ega. Ularning his-tuyg‘ularini xo‘rlash, masxara qilish yoki e‘tiborsiz qoldirish qabul qilinishi mumkin emas - bu jiddiy psixologik travmaga olib kelishi mumkin. To‘g‘ri ishlov berilmasa, bu travmalar ularni o‘nlab yillar davomida ta‘qib qiladi.

5. Mustaqillikni rivojlantirish. Ortiqcha himoya bolani o‘ziga ishonchdan mahrum qiladi. Hatto kichkina bolaga ham tanlash va xato qilish imkoniyati berilishi kerak. Faqat shu xatolar orqali bola o‘zining birinchi hayot saboqlarini olishi mumkin, ayniqsa bu muvaffaqiyatsizliklar ota-ona bilan birgalikda hal qilinsa.

6. Ochiq muloqot. Bola ota-onasiga jazo berishdan yoki masxara qilishdan qo‘rqmasdan hamma narsani aytib berishlari mumkinligini bilishi kerak. Ishonch juda nozik narsa. Uni osongina yo‘q qilish mumkin, lekin tiklash juda ham qiyin.

7. Jismoniy va hissiy xavfsizlik. Bolaga nisbatan jismoniy yoki psixologik zo‘ravonlik, ayniqsa manipulyatsiya taqiqlanadi. Ular bolaning shaxsiyatiga jiddiy zarar yetkazishi va uning ruhiyatini beqarorlashtirishi mumkin. Ota-onalarning manipulyatsiyasi tufayli bolalarning o‘z joniga qasd qilish holatlari ko‘p.

8. Kundalik tartib (reja). Bu mas‘uliyatning aniq va oqilona chegaralari bolalarga hamma narsa yaxshi ekanligini tushunishga yordam beradi. Ular barqarorlik va xavfsizlik hissini saqlab qoladilar va psixologik travmadan qo‘rqmasdan o‘sishi mumkin.

9. Boshqa bolalar bilan taqqoslash emas, balki qo‘llab-quvvatlash. Tengdoshlari kabi boshqa bolalar bilan doimiy taqqoslash bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini pasaytiradi. Ota-onalar ko‘pincha boshqa bolalarni o‘zlaridan ustun deb bilishadi va ular o‘z farzandlarini sezilgan kamchiliklar uchun ayblashadi. Bolalarni o‘zlarini takomillashtirishga qaratilgan doimiy harakatlari uchun maqtash va ularning harakatlari va taraqqiyotini ijobiy baholash samarali natija beradi.

10. Vaqt ajratish va tinglash. O‘z farzandlaringiz uchun vaqt ajratish, ularni eshitishning o‘rnini hech narsa bosa olmaydi. Ular yoshligida ular bilan o‘ynash muhim; ular ulg‘aygan sari muntazam ravishda gaplashish kerak. Faqat doimiy, ishonchli muloqot ota-ona va bola o‘rtasida yaqin aloqani yaratishi mumkin. Yuqoridagi fikrlarning birortasini ham buzmasdan bolalar bilan sifatli vaqt o‘tkazish muhimdir.

Bugungi kunda ba‘zi ota-onalar farzandlarning ma‘naviyatini boyitish uchun emas, ularni moddiy ta‘minoti bilan yashamoqda. Ota-onalar bolalarda bir vaqtning o‘zida fikrlash tarzini, odatlarini va oilaviy an‘analarni, umidlarini shakllantiradi.

Ota-onalar uchun tavsiyalar:

- Hard va soft ko‘nikmalarning balansini saqlash;
- Bola bilan ko‘proq muloqotda bo‘lish;
- Rag‘batlantirish, lekin ortiqcha maqtov emas - aniqlik bo‘lishi kerak;
- Tanqidni to‘g‘ri qabul qilish ko‘nikmasini shakllantirish;
- Emotsional qo‘llab-quvvatlash;
- Birgalikda vaqt o‘tkazish.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, oila qanchalik tartibli, uning a‘zolari o‘rtasidagi munosabat samimiy bo‘lsa, farzand tarbiyasi ham shunchalik muvaffaqiyatli kechadi. Farzand tarbiyasida ota-onaning o‘rni, ularning kuzatuvchanligi, sezgirligi, hozirjavobligi muhim

tarbiyaviy ahamiyatga ega. **Hard skills - bilim beradi. Soft skills - bu bilimni hayotda qo‘llashni o‘rgatadi.**

Ikkisi uyg‘unlashganda - bola mustaqil, ijodkor va mas’uliyatli bo‘ladi. **Hard skills + Soft skills = Barkamol shaxs.**

Farzand tarbiyasida tarbiya jarayoni zerikarli, quruq nasihatgo‘ylikdan iborat bo‘lib qolmasligi lozim. Bola hayotining ko‘p qismi oilada o‘tadi. Shu boisdan mavjud an‘analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar va marosimlarning ijobiy ta‘sirida bola asta-sekin kamol topib boradi. Mustahkam oila shaxs va jamiyat rivojlanishining asosiy poydevori hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. –T.: “O‘zbekiston” nashriyot –matbaa ijodiy uyi, 2019.
2. O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. 2024. <https://lex.uz>.
3. Harari, I. & Bornstein, M.H(2010) – Parental influences on social development.
4. M.Inomova. “Oilada bolalarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi”. - Toshkent. 1999.
5. M.Mardonova. Oila sotsiologiyasi va ijtimoiy institut sifatida uning roli. – TDIU, 2021.
6. Хайтбойева М. О‘quvchilar tarbiyasida oilaning o‘rni. Третье возрождение проблемы и решения, 1 (01), 2022. – С. 94-97.
7. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021.
8. Musayeva D. (2022). Bolalarning ijtimoiy rivojlanishi: Oila va jamiyatning roli. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 14(3), 102–108.
9. www.unicrf.org.
10. <https://uz.wikipedia.org>.